

ЗОРОАСТРИЗМНІҢ ПАЙДА БОЛУ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ

БАХЫТОВ НҮРДӘУЛЕТ

7M01602 -Тарих-дінтану мамандығының 2 курс магистранты
Абай атындағы ҚазҰПУ

Аннотация. Мақалада зороастризмнің пайда болу алғышарттары, тарихи негіздері және негізгі діни-философиялық қағидалары жан-жақты қарастырылады. Зерттеуде зороастризмнің ежелгі үнді-ирандық діни дүниетаным негізінде қалыптасуы, Заратуштра ілімінің ерекшеліктері және Ахура Мазда культінің монотеистік сипатқа ие болуы талданады. Сонымен қатар, дуализм, жақсылық пен жамандықтың күресі, адамның еркін таңдауы, моральдық жауапкершілік, ақыреттік өмір туралы түсініктерге ғылыми талдау жасалады. Мақалада «Авеста» мәтіндерінің тарихи маңызы, от культі мен табиғатқа құрмет қағидалары да сипатталған. Сондай-ақ зороастризмнің кейінгі авраамдық діндерге ықпалы қарастырылып, оның әлемдік діни-философиялық ойдың дамуына қосқан үлесі айқындалады.

Кілт сөздер: зороастризм, Заратуштра, Ахура Мазда, дуализм, Авеста, ежелгі Иран, монотеизм, діни философия, авраамдық діндер, рухани мәдениет.

Аннотация. В статье всесторонне рассматриваются предпосылки возникновения зороастризма, его исторические основы и ключевые религиозно-философские принципы. Анализируется формирование зороастризма на основе древнеиранских и индо-иранских религиозных представлений, особенности учения Заратуштры и становление культа Ахура Мазды как монотеистической системы. Особое внимание уделено дуалистической концепции борьбы добра и зла, вопросам свободного выбора человека, моральной ответственности и представлениям о загробной жизни. В статье раскрывается значение священного текста «Авеста», а также роль культа огня и почитания природных стихий в зороастрийской традиции. Кроме того, рассматривается влияние зороастризма на последующие авраамические религии и его вклад в развитие мировой религиозно-философской мысли.

Ключевые слова: зороастризм, Заратуштра, Ахура Мазда, дуализм, Авеста, древний Иран, монотеизм, религиозная философия, авраамические религии, духовная культура.

Abstract. The article comprehensively examines the prerequisites for the emergence of Zoroastrianism, its historical foundations, and its major religious and philosophical principles. The study analyzes the formation of Zoroastrianism on the basis of ancient Indo-Iranian religious beliefs, the distinctive features of Zarathustra's teachings, and the establishment of the cult of Ahura Mazda as a monotheistic system. Particular attention is paid to the dualistic concept of the struggle between good and evil, the issues of free human choice, moral responsibility, and beliefs about the afterlife. The article also highlights the historical significance of the sacred text Avesta, as well as the role of the fire cult and reverence for natural elements in Zoroastrian tradition. Furthermore, the influence of Zoroastrianism on later Abrahamic religions and its contribution to the development of world religious and philosophical thought are discussed.

Keywords: Zoroastrianism, Zarathustra, Ahura Mazda, dualism, Avesta, ancient Iran, monotheism, religious philosophy, Abrahamic religions, spiritual culture.

Зороастризм - адамзат өркениетінің ең көне діни-философиялық жүйелерінің бірі ретінде ежелгі Шығыс әлемінің әлеуметтік, мәдени және рухани дамуымен тығыз байланысты қалыптасқан ілім. Оның пайда болуы кездейсоқ құбылыс емес, керісінше, ұзақ тарихи

эволюцияның, діни наным-сенімдердің трансформациясының және қоғамдағы әлеуметтік өзгерістердің нәтижесі болып табылады. Сондықтан зороастризмнің шығу тегін түсіну үшін оның тарихи алғышарттарын, мәдени ортасын және дүниетанымдық негіздерін кешенді түрде қарастыру қажет[1].

Зороастризмнің қалыптасуы ежелгі ирандық және жалпы үнді-ирандық тайпалардың діни дүниетанымымен тікелей байланысты. Бұл тайпалардың бастапқы сенім жүйесі табиғат күштерін, аспан денелерін және әртүрлі құдайлар пантеонын қамтитын политеистік сипатта болған. Осы тұрғыдан алғанда, зороастризм өзінен бұрынғы діни жүйелердің, әсіресе маздаизмнің эволюциялық жалғасы ретінде қарастырылады. Маздаизмде Ахура Мазда басты құдайлардың бірі болғанымен, ол жалғыз әрі абсолютті жаратушы ретінде танылмаған. Зороастризмнің пайда болуымен бұл түсінік түбегейлі өзгеріп, Ахура Мазда бүкіл әлемнің жалғыз әрі жоғарғы құдіреті ретінде мойындалды.

Зороастризмнің пайда болуындағы маңызды алғышарттардың бірі - ежелгі қоғамдағы әлеуметтік және саяси өзгерістер болды. Б.з.д. II-I мыңжылдықтарда Орталық Азия мен Иран аймақтарында көшпелі және жартылай көшпелі тайпалардың отырықшы өмір салтына көшуі, мемлекеттік белгілерінің қалыптасуы және әлеуметтік жіктелудің күшеюі жаңа дүниетанымдық жүйенің қажеттілігін туындатты. Қоғамда тәртіпті, әділеттілікті және моральдық нормаларды реттейтін әмбебап идеяларға сұраныс артты. Осы тарихи жағдайда Заратуштра ілімі дүниеге келді[2].

Заратуштраның өмір сүрген кезеңі мен қызмет еткен аймағы туралы ғылыми пікірлер әртүрлі. Кейбір зерттеушілер оны б.з.д. VII-VI ғасырларда өмір сүрген деп есептесе, басқа ғалымдар лингвистикалық және мәтіндік талдауларға сүйене отырып, оның қызметін әлдеқайда ертерек - б.з.д. XII-X ғасырларға жатқызады. Сол сияқты оның туған жері туралы да нақты бір тұжырым жоқ: бірқатар ғалымдар оны Шығыс Иранмен байланыстырса, енді біреулері Орта Азия мен Орал өңіріне дейінгі кеңістікті қамтитын нұсқаларды ұсынады. Бұл пікірлердің әртүрлілігі зороастризмнің кең географиялық кеңістікте қалыптасқанын көрсетеді.

Зороастризмнің пайда болуындағы маңызды тарихи факторлардың бірі - ежелгі үнді-ирандық мәдени орта болды. Бұл ортада қалыптасқан мифологиялық түсініктер, космологиялық көзқарастар және діни ритуалдар жаңа ілімнің негізін қалады. Мысалы, Митра, Анахита, Веретрагна сияқты құдайлар бастапқыда табиғат күштерінің бейнесі ретінде қабылданса, зороастризмде олар жаңа мазмұнға ие болып, рухани мәнге айналды. Бұл трансформация діни сананың күрделеніп, абстрактілі ойлаудың дамығанын көрсетеді[3].

Зороастризмнің қалыптасуында ерекше рөл атқарған факторлардың бірі - діни реформаторлық сипат. Заратуштра бұрынғы политеистік сенімдерді сынға алып, оларды қайта қарастырып, жаңа монотеистік бағытқа негізделген ілім ұсынды. Ол діни рәсімдердегі құрбандық шалу мен табиғат күштеріне табыну элементтерін шектеп, олардың орнына моральдық тазалықты, әділеттілікті және ақиқатты басты құндылықтар ретінде алға шығарды. Осылайша зороастризм діни сенімнің мазмұнын терең философиялық деңгейге көтерді.

Зороастризмнің тарихи негіздерін қарастыруда оның қасиетті мәтіні - Авеста ерекше маңызға ие. Бұл мәтінде Заратуштраның ілімі, дүниетанымы және діни қағидалары жүйеленген. Алайда «Авеста» бір мезгілде жазылған еңбек емес, ол бірнеше ғасырлар бойы қалыптасқан мәтіндер жинағы болып табылады. Оның ең көне бөлігі - «Гаттар» - Заратуштраның өзіне тиесілі деп есептеледі және зороастризмнің бастапқы идеяларын көрсетеді.

Тарихи деректерге сәйкес, зороастризмнің алғашқы кезеңінде бұл ілім кең таралмаған. Заратуштра өз ілімін насихаттауда көптеген қиындықтарға тап болып, қоғам тарапынан қабылданбаған. Дегенмен, оның ілімін қолдаған патша Вишпаса зороастризмнің таралуына

үлкен ықпал етті. Мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде бұл дін кең аймақтарға таралып, кейіннен Ахеменидтер мемлекеті дәуірінде ресми идеологиялық жүйелердің біріне айналды.

Зороастризмнің қалыптасуына әсер еткен тағы бір маңызды фактор - табиғат пен ғарыш туралы түсініктер болды. Ежелгі ирандықтар аспан денелеріне, жұлдыздарға ерекше мән берген. Бұл космологиялық көзқарастар зороастризмде де көрініс тауып, әлемнің құрылымы мен тәртібі туралы түсініктердің қалыптасуына ықпал етті. Сонымен қатар табиғат элементтерін қасиеттеу (от, су, жер) зороастризмнің маңызды ерекшеліктерінің бірі ретінде сақталды[4].

Осылайша, зороастризмнің пайда болуы бірнеше факторлардың - ежелгі үнді-ирандық діни дәстүрлердің, әлеуметтік-саяси өзгерістердің, философиялық ізденістердің және діни реформалардың - өзара ықпалдасуының нәтижесі болып табылады. Бұл ілімнің қалыптасуы адамзаттың діни санасының жаңа деңгейге көтерілгенін, яғни мифологиялық түсініктерден жүйелі философиялық дүниетанымға өткенін көрсетеді.

Зороастризмнің тарихи негіздері мен пайда болу алғышарттарын талдау бұл діннің кездейсоқ құбылыс емес, белгілі бір тарихи-мәдени жағдайларда қалыптасқан күрделі рухани жүйе екенін дәлелдейді. Оның пайда болуы адамзаттың дүниетанымдық эволюциясындағы маңызды кезеңдердің бірі ретінде бағаланады.

Зороастризм - адамзат тарихындағы ең көне әрі күрделі діни-философиялық жүйелердің бірі ретінде дүниетанымдық, моральдық және әлеуметтік мазмұны терең ілім болып табылады. Оның негізгі қағидалары әлемнің құрылымы, адамның табиғаты, жақсылық пен жамандықтың арақатынасы, өмірдің мәні мен ақыреттік тағдыр мәселелерін кешенді түрде қарастырады. Бұл қағидалар Заратуштра пайғамбардың ілімі негізінде қалыптасып, Авеста мәтіндерінде жүйеленген[5-7].

Зороастризмнің іргелі қағидаларының бірі - дуалистік дүниетаным. Бұл ілім бойынша, әлемде бір-біріне қарама-қарсы екі бастау - жақсылық пен жамандық, жарық пен қараңғылық, тәртіп пен хаос үздіксіз күрес үстінде болады. Жақсылықтың жоғарғы бастауы ретінде Ахура Мазда танылады. Ол - әлемді жаратушы, ақиқаттың, әділеттің және ізгіліктің қайнар көзі. Ал оған қарсы тұрған зұлым күш - Ангра-Майнью, ол жамандықтың, адасудың, хаостың символы болып табылады. Бұл екі бастау арасындағы күрес тек космологиялық деңгейде ғана емес, адамның ішкі дүниесінде де жүзеге асады. Осы тұрғыдан алғанда, зороастризм адамды моральдық таңдаудың алдында тұрған жауапты тұлға ретінде қарастырады.

Зороастризмнің тағы бір маңызды қағидасы - әлемнің сызықтық дамуы туралы ілім. Көптеген көне діни жүйелерде уақыт циклдік сипатта түсіндірілсе, зороастризмде уақыт нақты бастау мен аяқталуға ие тарихи процесс ретінде қарастырылады. Бұл ілім бойынша, әлем белгілі бір кезеңдерден өтіп, ақыр соңында жақсылықтың толық жеңісімен аяқталады. Яғни, Ахура Мазда мен Ангра-Майнью арасындағы күрес түпкі нәтижесінде ізгіліктің үстемдігімен аяқталып, жамандық толық жойылады. Бұл түсінік кейінгі монотеистік діндердегі эсхатологиялық (ақырзамандық) идеялардың қалыптасуына негіз болған.

Зороастризмнің басты ерекшеліктерінің бірі - адамның еркін таңдауы және моральдық жауапкершілігі туралы қағида. Бұл ілімде адам табиғаттың пассивті элементі емес, керісінше, әлемдік тәртіптің белсенді қатысушысы ретінде қарастырылады. Әрбір адам өз өмірінде жақсылық пен жамандықтың арасынан таңдау жасап, сол арқылы ғаламдық үйлесімге ықпал етеді. Осы қағида зороастризмдегі ең маңызды моральдық ұстаным - «Жақсы ой - жақсы сөз - жақсы іс» (*humata, huxta, hvaršta*) формуласы арқылы көрініс табады. Бұл үштік адамның ішкі ойлау жүйесі, тілдік әрекеті және практикалық іс-әрекетінің бірлігін білдіреді. Яғни, адам тек сыртқы әрекеттерімен ғана емес, ойы мен сөзі арқылы да моральдық жауапкершілікке ие[8].

Зороастризмде ерекше мән берілетін мәселелердің бірі - жанның мәңгілігі және ақыреттік өмір туралы ілім. Бұл дін бойынша, адам қайтыс болғаннан кейін оның жаны белгілі бір сынақтан

өтеді. Жанның тағдыры оның жердегі өмірінде жасаған істеріне байланысты анықталады. Егер адам ізгілік жолын ұстанып, әділ өмір сүрсе, оның жаны жұмаққа жетеді, ал керісінше жағдайда тозаққа түседі. Бұл түсінік адамды өмір бойы моральдық жауапкершілікпен әрекет етуге бағыттайды. Сонымен қатар, зороастризмде әлемнің соңында барлық жандардың қайта тірілуі және түпкілікті соттың жүзеге асуы туралы идея да бар, бұл кейінгі діндердегі ұқсас концепциялардың қалыптасуына әсер еткен.

Зороастризмнің маңызды қағидаларының бірі - тазалық культі және табиғатқа құрмет. Бұл ілімде от, су, жер және ауа қасиетті элементтер ретінде қарастырылады. Әсіресе от - құдайлық жарықтың, ақиқаттың және рухани тазалықтың символы ретінде ерекше орын алады. Сондықтан зороастрийлік ғибадатханаларда мәңгілік от жағылып тұрады. Табиғат элементтерін ластау үлкен күнә ретінде қабылданады, бұл өз кезегінде зороастризмнің экологиялық этикасының жоғары деңгейде дамығанын көрсетеді.

Зороастризмнің теологиялық құрылымында амешаспенталар (қасиетті рухани мәндер) ерекше рөл атқарады. Олар Ахура Мазда құдайының қасиеттерін бейнелейтін рухани категориялар болып табылады. Мысалы, Воху Мана - ізгі ойды, Аша Вахишта - ақиқат пен әділетті, Хшатра Вайрия - әділетті билікті, Спента Армайти - тақуалық пен адалдықты, Хаурватат - толықтықты, ал Амертат - мәңгілікті білдіреді. Бұл ұғымдар зороастризмнің моральдық-философиялық жүйесінің негізін құрайды және адамның рухани жетілу жолын айқындайды.

Сонымен қатар зороастризмде адам мен ғаламның өзара байланысы туралы түсінік ерекше орын алады. Бұл ілім бойынша, адам тек жеке тіршілік иесі емес, бүкіл әлемдік тәртіптің бір бөлігі болып табылады. Оның әрбір іс-әрекеті космостық тепе-теңдікке әсер етеді. Сондықтан адам ізгілік жолын таңдау арқылы тек өзін ғана емес, бүкіл әлемді жақсартуға үлес қосады. Бұл идея зороастризмді терең гуманистік және жауапкершілікке негізделген ілім ретінде сипаттайды[9].

Зороастризмнің тағы бір ерекшелігі - оның рационалдық сипаты. Бұл дінде соқыр сенімнен гөрі саналы таңдау, логикалық ойлау және жеке жауапкершілік басымдыққа ие. Әрбір сенуші адам өз әрекеттерін саналы түрде бағалап, ақиқатқа өз бетімен жетуі тиіс. Бұл зороастризмді философиялық тұрғыдан дамыған, интеллектуалдық негізі бар діндердің қатарына жатқызады.

Зороастризмнің негізгі діни қағидалары - дуализм, әлемнің сызықтық дамуы, адамның еркін таңдауы, моральдық жауапкершілік, ақыреттік өмірге сенім, табиғатқа құрмет және рухани жетілу идеялары - бұл ілімнің кешенді әрі жүйелі дүниетаным екенін дәлелдейді. Бұл қағидалар тек көне дәуір үшін ғана емес, қазіргі заманғы рухани, этикалық және әлеуметтік мәселелерді түсінуде де өз маңызын сақтап отыр.

Дуализм - әлем бір-бірімен ынтымақтаса алатын, қақтығыса алатын немесе бір-бірін толықтыра алатын екі қағидадан туындайды деген діни сенім. Басқаша айтқанда, бұл қақтығыс жағдайында (дитеизм) немесе үйлесімділікте (битеизм) өмір сүретін, күші тең екі құдайға сенуді білдіреді. Дегенмен, діндегі дуализм оның монотеистік болуы мүмкін еместігін болжамайды. Зороастризм - мұнда келтіруге болатын ең оңай мысал: бұл сенімде тек бір ғана жоғарғы Құдай бар, сонымен қатар Жаратушымен қақтығысқа түсетін қараңғы күштердің көрінісі де бар.

Ғалымдар әлі күнге дейін зороастризмді монотеистік немесе политеистік дін деп атауға бола ма деген мәселеде пікірталас жүргізеді. Дегенмен, егер біз Зороастрдың әнұрандары Гаталардың тіліне қарасақ, философиялық тұрғыдан пайғамбардың жақсылық пен жамандық арасындағы моральдық таңдауға негізделген ілімді монотеистік тұрғыдан таратқанын көре аламыз.

Зороастризм ерекше революциялық дінді білдіреді, өйткені ол бұрынғы политеистік сенімдерге негізделген, бірақ табиғаты бойынша айқын монотеистік. Көптеген ғалымдар мұны Заратуштра пайғамбар өз ілімдерінде көптеген деваларды немесе арий құдайларын жын-шайтан деңгейіне дейін төмендеткенімен, сонымен бірге басқа құдайларды жоғарғы Жаратушы Ахура Мазданың культіне біріктіргенімен түсіндіреді [4]. Бұл тұрғыда Заратуштра пайғамбар-

реформатор ретінде әрекет етеді, монотеизмді политеизм әлеміне әкеледі. Соған қарамастан, зороастризм политеистік діннен дамығандықтан, ол өткен пұттармен байланысты көптеген элементтерді сақтайды. Бұл мақалада талқыланатын нәрсе - протоиндоиран діні мен ведизммен байланыс.

Бірақ алдымен, бұл сенімдердің шығу тегін еске түсірген жөн. Прото-үнді-иран діні - бұрын Днестр мен Орал өзендерінің арасындағы кең аумақтарда тұратын біртұтас халық болған және Ямная мәдениетінің өкілдері болған арийлердің (үнді-ирандықтардың) ұжымдық сенім жүйесі [3]. Кейіннен арийлер екі негізгі топқа бөлініп, қазіргі Батыс Иран мен Үндістан аумақтарына қоныс аударды. Бұл халықтардың таралуынан кейін арий діні Иранда зороастризмге және Үндістанда веда дініне айналды, ол брахмаизмнен бұрын пайда болды және кейіннен индуизмнің негізіне айналды.

Үнді-иран дінінің негізгі қағидаларының көпшілігі зороастризм мен ведизмнің қасиетті мәтіндері мен тұжырымдамаларында сақталған. Осылайша, үнді-ирандық ғарыштық заң мен тәртіп тұжырымдамасы ведалық ритада ("заттардың табиғи тәртібі" деп аударылады) және зороастрилік ашада (тағы да "заттардың табиғи тәртібі" немесе "әмбебап үйлесімділік заңы" деп аударылады) көрініс табады. Ескі үнді-иран сөздерінің ведалық дін мен зороастризмде мағыналарының қалай өзгергені қызықты: мысалы, авесталық Ахура («Ахура Мазда») сөзі ведалық «Асура» («жын») сөзін қайталайды және керісінше. Зороастризмдегі Дева «жын-шайтан» дегенді білдіреді, ал Ведалық дінде Дева «құдай» дегенді білдіреді.

Үнді Ведаларының маңызды бөлігі болып қала берген прото-үнді-иран дінінің ескі құдайлары зороастризмде айтарлықтай өзгерістерге ұшырады: кейбір Девалар Ангра-Майнюдін жын-шайтандық көмекшілеріне айналды, ал басқалары эманацияларға айналды, яғни тек оған бағынатын жалғыз құдай Ахура Мазданың бөліктерін жасады.

Осылайша, жаңа дінде құрметке лайық періштелер - язаттар пайда болды. Язаттар көбінесе бір немесе басқа ізгіліктің көрінісі болып табылады және олардың барлығы дерлік прото-үнді-иран дінінің немесе зороастризмнен бұрынғы Иранның политеистік діні Маздаизмнің бұрынғы құдайлары болды. Язаттардың және ежелгі Иран дінінің құдайларының атаулары да сәйкес келеді:

- Веретрагна- иран мифологиясындағы соғыс және жеңіс құдайы
- Митра- әділеттілік пен достықтың бұрынғы құдайы
- Хварна- иран мифологиясындағы от пен жарық құдайы
- Хаома- ежелгі Иранда құрметтелетін өсімдік
- Ардвисура Анахита- су мен құнарлылық құдайы

Зороастризмдегі жоғарғы құдайдың атауы да прото-үнді-ирандық тамырлары бар ежелгі иран сөздерінен шыққан. Ахура үнді-иран дәстүріндегі аға құдайлар тобын білдіретін «Асуралар» терминінен шыққан. Ежелгі прото-үнді-еуропалық тілден аударылған Мазда «ой қозғаушы» және «данышпан» дегенді білдіреді. Осылайша, Ахура Мазда зороастризмдегі жоғарғы құдай ретінде Дана Жаратушы, ойлар мен сананың жаратушысы ретінде ұсынылады. Зороастризм канондарына сәйкес, Ахура Мазда айналасындағының бәрін жаратып, рухани және материалдық әлемдерді бөлді [10].

Дуалистік тұжырымдама бойынша Ахура Маздамен салыстырылатын Ангра Майнюді де құдай жаратқан. Дегенмен, Жаратушы рухтың зұлым болуын қаламаған. Бастапқыда ол екі егіз рухты дүниеге әкелді: Спента Майню және Ангра Майню. Бұл рухтар табиғаты бойынша жақсы да, жаман да емес еді, ал Ахура Мазда оларға қай жақтың жағында болғысы келетінін таңдауды ұсынды: жақсылық немесе зұлымдық. Спента Майню жақсылықты таңдады, осылайша өзінің жаратушысы Ахура Маздаға басқаларға қарағанда жақын болды, ал Ангра Майню зұлымдық пен өлімді таңдады. Сонымен қатар, рухани және материалдық әлемдер жаратылғаннан кейін,

Жаратушы Ангра Майнюден қирату жолымен жүруді қалайтынын сұрады, бірақ ол Ахура Мазда жасаған барлық жақсылықты жоюды жоспарлап, қозғалмады. Осылайша, зороастризм бұл әлемдегі зұлымдықты тұтастың жойылуына деген ұмтылыс, энтропия ретінде қабылдайды.

Зұлымдықтың пайда болуы әлем жаратылғаннан кейін көзделгеніне қарамастан, барлық тіршілік иелері сияқты, адамдар да таңдау құқығына, өз өмірлері туралы ақылға қонымды шешімдер қабылдау еркіндігіне ие. Біз Ангра Майнюдің қараңғы күштеріне бой алдыруды немесе Ахура Мазданың жағына шығуды, оның сөзсіз жеңісін тездетуді өзіміз шешеміз.

Ахура Мазда мен Ангра Майню арасындағы күресте, қасиетті Гаталарға сәйкес, Құдай ақырында жеңіске жетіп, бұл әлемнің соңын, тозақтың жойылуын және оның жын-перілерінің жойылуын әкеледі. Тозақтағы барлық күнәһарлар, сондай-ақ көктен түскен әділдер соңғы сот үшін қайта тіріледі, онда олар сынақ рәсімінен немесе отпен сынақтан өтеді. Бұл әділ отта барлық зұлым адамдар жалмап кетеді, ал тақуа және күнәсіздер ештеңе сезбестен жалынның арасынан өтеді[11].

Айта кету керек, от зороастризмнің ең маңызды нышандарының бірі болып табылады, оны діннің алғашқы пайғамбары да үнді-иран тайпаларынан алған. Ежелгі заманнан бері адамдар отқа жылулық пен жарықтың символы ретінде табынған. Отты жасау және күтіп ұстау қиын міндет болды, сондықтан ол жоғары бағаланған. Отты рәсімдерде пайдалану дәстүрі бүгінгі күнге дейін, әсіресе зороастризм діни жүйесінде сақталған.

Заратустра сонымен қатар ескі дінді қайта түсіндіріп, отты тазалық пен мораль ұғымдарымен байланыстырды. Өйткені, зороастризм көзқарасында бұл әлемдегі жарық - Құдайдың көрінетін бейнесі, ал от - адамдар үшін ең маңызды жарық көзі. Дегенмен, адамдар уақыт өте келе зороастризмді «отқа табынушылар» деп санағанымен, күн сәулесі бұл дінде де құрметтеледі. Жарық Құдаймен байланысты болғандықтан, зороастризм діни дұға кезінде ең жақын және ең жарық жарық көзіне жүгінеді.

Ахура Мазда - зороастризмдегі дана Жаратушы. От әрқашан зороастризм ғибадатханаларында әртүрлі рәсімдер үшін сақталады. Сонымен қатар, бұл отты жаңа ғибадатханада жай ғана жағуға болмайды; бұл діннің ізбасарлары әдетте отты бір ғибадатханадан екіншісіне ауыстырады. Қасиетті отсыз діни жиындар мен дұғаларға арналған орындарды анықтама бойынша ғибадатхана деп санауға болмайды[12].

Зардушттардың үш түрлі оты бар. Олардың ішіндегі ең маңыздысы - Бахрамның қасиетті оты, ол аңыз бойынша адамдарға Ангра Майнюдің қараңғылығы мен зұлымдығымен күресуге көмектеседі. Бұл от 16 түрлі жалыннан жасалған - негізінен әртүрлі әлеуметтік тап өкілдерінің үй оттарынан. Дегенмен, Бахрам жалынының бірнеше құрамдас бөліктерін бүгінгі күнге дейін алу өте қиын: бірі - ағашқа найзағай түскенде пайда болған от, ал екіншісі - жерлеу отынан шыққан от.

Бахрам жалынымен тек ең жоғары діни қызметкерлер ғана әрекеттесе алады. Оттың тағы бір түрі, Азаран, кәдімгі ғибадатхана қызметтеріне арналған және төрт түрлі жалыннан алынады. Соңғы от түрі, Дадгах, кез келген зороастрийдің үй ошағына арналған от [12].

Зороастризм - әлемдегі алғашқы монотеистік діндердің бірі, политеизм мен бөлшектенген рәсімдік дәстүр кезеңінен дамыған теология мен рәсімдік тәртіпке өтуді білдіреді. Сонымен қатар, зороастризмде қатаң догматикалық жүйе болмаса да, Заратуштра ілімдері кейінірек Авраам діндерінде дамитын моральдық және философиялық қағидаларға негізделген догматикалық сенімдер болып қала береді.

Авраам діндері, атап айтқанда, иудаизм, христиандық және ислам, өздерінің шығу тегін алғашқы еврей патриархы Аврааммен байланысты ежелгі дәстүрге байланыстыратын сенімдер болып табылады. Заратуштра пайғамбардың бұл ілімдерге тікелей қатысуын бақылау қиын болса да, оның діни мен зороастр дәстүрлерінің әсері даусыз. Мысалы, барлық Авраам діндері Аян

дәстүрін, яғни Құдайдың өз мәні мен еркін адамдарға, көбінесе пайғамбар арқылы ашатындығын қабылдайды [13].

Авраам сенімдерінде қайталанатын зороастризмнің тағы бір тұжырымдамасы - әлемнің циклдік емес сипаты. Жоғарыда аталған діндердің барлығында біздің материалдық әлеміміздің айқын бастамасы мен соңы бар, көбінесе «зұлымдықты» жеңумен ерекшеленеді. Авраамдық діндерде кездесетін және зороастризммен байланысты әлем тарихының басқа аспектілеріне Мессияның келуін, күнәһарлар жазаланатын және әділдер көтерілетін соңғы сотты және кейіннен «жұмақ» мемлекетінің, яғни күнә мен қайғысыз әлемнің қалпына келуін күту жатады.

Зороастризмнің иудаизмге әсері шамамен б.з.д. алтыншы ғасырда, Екінші ғибадатхана кезеңінде басталады. Зороастризм еврей періштетануына, демонологиясына және эсхатологиясына (ақырет өмірі, әлемнің тағдыры және оның ақыры туралы айтатын нақты діни ілім) ерекше күшті әсер етті. Зороастризмнің христиандық пен исламға әсерін талқылаған кезде ғалымдар әдетте ежелгі діннің зороастр мәдениеті арқылы тікелей христиандық пен исламға берілген аспектілері мен зороастризмнің иудаизм призмасы арқылы әсерін ажыратады.

Иранның Тафт қаласындағы зороастриялық құдай Ахура Мазданың глазуриленген плиткадағы бейнесі.

Зороастризм алғашқы монотеистік діндердің бірі ретінде кейінірек Авраамдық діндер қабылдаған теологиялық жүйені дамытты. Құдайдың жаратылысы туралы мифке әрбір тіршілік иесінің жақсы немесе жаман болуын және қалай әрекет ету керектігін таңдау еркіндігі тұжырымдамасын енгізу арқылы Зороастр ілімдері теодицея мәселесін көтерді. Теодицея - жақсы және құдіретті Құдай жаратқан әлемде зұлымдықтың бар екендігі туралы мәселені зерттейтін теологиялық ілім [12]. Егер біз теодицея мәселесін айқын дилеммаға айналдырсақ, барлығы шындық бола алмайтын үш ұсынысты елестете аламыз:

- Құдай құдіретті;
- Құдай толығымен жақсы;
- Зұлымдық бар.

Адамзат тарихы бойында әртүрлі теологтар мен философтар ежелгі дәуірде Зороастр тұжырымдаған бұл жұмбақ туралы өз жауаптарын беруге тырысты. Айта кету керек, әртүрлі монотеистік діндер бұл сұраққа әртүрлі жауаптар ұсынады, тек өз пікірлерін дамытады.

Авраамдық періштелер мен жын-перілер негізінен зороастризмнен бастау алады. Осылайша, бас періштелердің бейнелері жеті өлмейтін рух, Амеш Спенталар ілімінен шыққан, ал қорғаушы періштелердің прототиптерін Фраваши - туылғанға дейін және адамнан тәуелсіз өмір сүретін, бірақ оларды қорғайтын жандар деп санауға болады. Авраамдық діндерде дамыған періштелік иерархияның күрделі жүйесі зороастризмде де бар: Ахура Маздаға ең жақын рухтар, Амеш Спенталар бар, бірақ құрметтеуге лайық басқа да құдайлық жаратылыстар, Язаттар да бар.

Авраамдық діндердегі кейбір рәсімдер зороастризм рәсімдеріне өте ұқсас екенін атап өткен жөн. Мысалы, исламдағы намаз – дәстүрлі түрде күні бойы орындалатын канондық дұға – күніне бес бөліктен тұратын зороастризмдік дұға цикліне ұқсайды. Намаз уақыттары да сәйкес келеді: цикл таңертеңгі, түскі, түстен кейінгі, кешкі және түнгі дұғалардан тұрады.

Намаз- Зороастризммен байланысты танымал әңгімелер мен мерекелер

Рождествомен байланысты ең танымал христиан әңгімелерінің бірі - Магиге табыну. Бұл оқиға Матай Інжілінде (2:1-11) айтылады. Әңгімеде Шығыстан келген данышпандар нәресте Исаны құрметтеп, оған болашақ тағдырына байланысты сыйлықтар ұсынуға келгені туралы айтылады. Орыс дәстүрінде данышпандар «маги» деп аталады, бірақ Батыс әлемінде «маги» термині жиі кездеседі. Магилер өз кезегінде парсы зороастр діни қызметкерлері болған.

Бастапқыда ешкім олардың санын білмеді; кейбіреулер 12 данышпан бар деп ойлады, бірақ кейінірек олар әкелген сыйлықтардың санына байланысты олардың саны үшке дейін қысқарды:

Каспар, Мельхиор және Белшазар. Уақыт өте келе, магтардың келбеті мен шығу тегі өзгерді, бірақ Ирандағы данышпандардың бейнелерін әлі де ескі фрескалардан табуға болады.

Иран костюмдерін киген үш данышпан. Италияның Равенна қаласындағы Сант-Аполлинар Нуово базиликасында 526 жылы «Сант-Аполлинар шебері» деп аталатын адам салған мозаика.

Күнәһарлар күйіп, әділдер дәріптелетін қасиетті оттың сынағы зороастризмде де, христиан дінінде де бар. Алғашқы адам жұбы мен Құлау туралы миф те сәйкес келеді: иран аңызына сәйкес, Ахура Мазда алғашқы адамдар Машья мен Машьянаға мейірімділікпен қарады және оларды жұмыс пен азаптан құтқарды. Алайда, зұлым рух Ангра Майнюдің әсерінен алғашқы адамдар өздерін Дана Жаратушы емес, Ангра Майню жаратқан деп өтірік айта бастады, бұл Құдайдың жұпқа енді олар өмір сүру үшін жұмыс істеп, құрбандыққа бару керек екенін айтуына себеп болды. Бұл миф Авраам діндерінде жандардың әміршісімен байланысты жыланның азғыруына ұшыраған Адам мен Хауа туралы әңгімеде дәл қайталанатын.

Кейбір зороастризм мерекелері Авраам діндерінде де қабылданған. Мысалы, көктемгі Наурыз мерекесі бір кездері мұсылман халықтарымен тойланған. Қазіргі уақытта Наурыз көптеген елдерде ұлттық мереке болып табылады: Қазақстан (Наурыз), Қырғызстан (Наурыз), Әзірбайжан (Науруз), Тәжікстан (Науруз), Өзбекстан (Науруз), Түркіменстан және кейбір Ресей республикалары [15].

Мұсылман дәстүрінде барлық адамдар қайтыс болғаннан кейін өтуі тиіс Сират көпірі.

Зороастризм мен исламның да ұқсас мотивтері бар, олардың бірі адам жанының өлімнен кейінгі жағдайымен байланысты. Құранда мұндай оқиға айтылмаса да, «Сират әл-Мустақим» ислам дәстүрінде барлық адамдар қайтыс болғаннан кейін өтуі тиіс көпір сипатталады. Көпірдің екінші жағында Едем бағы, ал көпірдің астындағы тұңғиықта тозақ бар. Аңыз бойынша, тақуалар үшін бұл көпір өте кең және ыңғайлы болып көрінеді, ал зұлым адамдар үшін ол пышақтай жіңішке болады. Бұл Сират көпірі тірілер әлемін өлілер әлемінен бөліп тұратын Чинват көпірі немесе «Төлем алушы көпірі» туралы зороастризмнің ұқсас әңгімесін еске түсіреді. Кейбіреулер араб тіліндегі «Сират» сөзі пехлеви тіліндегі «Чинват» сөзінен шыққан деп санайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Панищев А.Л. Зороастризм (дидактические материалы по курсу «Религиоведение») / А.Л. Панищев // Вопросы культурологии. - 2014. - № 5-6. 1,7 п.л.
2. Успенская А. Зороастризм за 90 минут/ М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2006. - 93, 36 с.
3. Boyce, Mary (1996), A History of Zoroastrianism: Volume I: The Early Period, BRILL, ISBN 90-04-10474-7
4. Boyce, Mary (1982), A History of Zoroastrianism: Volume II: Under the Achaemenians, BRILL, ISBN 90-04-06506-7
5. Boyce, Mary (1984), Textual Sources for the Study of Zoroastrianism, Manchester UP
6. "DARVĪŠ" // Encyclopaedia Iranica
7. Бойс М. Зороастрийская вера в период поздней античности; Зороастризм. Перевод Ферейдун Вахман. Тегеран: Фонд культуры Ирана, 1969. С. 156-157
8. Бонгард-Левин Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: Мифы и история / Г.М. Бонгард-Левин – М.: Книга по Требованию, 2013. – 132 с. ISBN 978-5-458-28509-4
9. Вигасин А.А. Арии // Анкилоз - Банка [Электронный ресурс]. - 2005. - С. 209. - (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004-2017, т. 2). - ISBN 5-85270-330-3.
10. Ньюли Г. Проблемы и перспективы исследования персидской религии // Крупник И.Л.; Религиоведческие исследования, №3-4, 2010, с. 89-108
11. Бойс М. Зороастрийская вера в период поздней античности; Зороастризм. Перевод Ферейдун Вахман. Тегеран: Фонд культуры Ирана, 1969. С. 156-157
12. Бонгард-Левин Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: Мифы и история / Г.М. Бонгард-Левин – М.: Книга по Требованию, 2013. – 132 с. ISBN 978-5-458-28509-4
13. Вигасин А.А. Арии // Анкилоз - Банка [Электронный ресурс]. - 2005. - С. 209. - (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004-2017, т. 2). - ISBN 5-85270-330-3.
14. Ньюли Г. Проблемы и перспективы исследования персидской религии // Крупник И.Л.; Религиоведческие исследования, №3-4, 2010, с. 89-108
15. Бойс М. Зороастрийская вера в период поздней античности; Зороастризм. Перевод Ферейдун Вахман. Тегеран: Фонд культуры Ирана, 1969. С. 156-157